

Bunga adalah pembebanan, bukan penghasilan

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

12 Mei 2026

Abstrak

Uang adalah piutang bagi pemegangnya. Dan uang adalah utang bagi penerbitnya. Setiap orang bisa menerbitkan uang, tetapi hanya sebagian orang bisa mengedarkan uang terbitannya. Orang-orang yang bisa mengedarkan ini terdiri dari negara dan bankir. Bankir melakukan jual-beli uang. Bankir menukar uang terbitan pihak lain dengan uang terbitan bankir itu sendiri. Keuntungan bankir ini disebut sebagai bunga. Dahulu, bunga diciptakan oleh pemerintah sebagai alat bagi hasil. Dan pemerintah melakukan penghapusan utang berkala untuk mengurangi dampak buruk bunga di masyarakat. Namun, saat ini tidak ada lagi penghapusan utang berkala. Yang ada adalah semua utang harus dibayar tanpa peduli dampaknya bagi masyarakat.

Kata kunci: uang, utang, piutang, bunga

Klasifikasi JEL: E40; E43; G00

1 Pendahuluan

Buku teks ilmu ekonomi menceritakan sejarah uang sebagai perkembangan dari barter ke uang barang ke uang kertas (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 458-459). Namun, catatan sejarah menunjukkan tahap sebelum uang bukanlah barter, tetapi utang (Hudson, 2004, p. 99). Dengan menelusuri sejarah uang dengan bermula dari utang, semua uang sebenarnya adalah piutang (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Berdasarkan pandangan uang adalah piutang tersebut, uang bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, uang yang merupakan piutang

kepada negara. Uang ini adalah uang terbitan negara. Kedua, uang yang merupakan piutang kepada swasta. Uang ini adalah uang terbitan swasta.

Negara dan swasta memiliki kesamaan cara menerbitkan dan memusnahkan uang. Negara dan swasta menerbitkan uang dengan berbelanja. Tetapi, belanja keduanya tidak sama. Negara belanja barang dan jasa. Sedangkan swasta berbelanja piutang, bukan belanja barang dan jasa. Swasta yang menerbitkan uang dengan berbelanja piutang ini disebut sebagai bankir.

Negara dan bankir memusnahkan uang terbitan mereka saat uang tersebut kembali ke tangan mereka. Negara melakukan ini dengan menarik pajak. Bank melakukan ini saat nasabah menarik semua uangnya dari bank.

Masyarakat biasanya menggunakan beberapa jenis uang. Penggunaan seperti ini membuat masyarakat harus bisa mengubah satu jenis uang ke jenis uang lain. Berarti masyarakat perlu memiliki jawaban untuk empat pertanyaan berikut. Pertama, bagaimana menghitung uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menentukan satuan hitung uang. Ringkasan cerita ini ada di Cahjadi (2026a).

Kedua, bagaimana menilai uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat memilih menggunakan jenis uang apa untuk satu kegiatan jual-beli. Ringkasan cerita ini ada di Cahjadi (2026b).

Ketiga, bagaimana mengubah uang? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menukar uang yang dimilikinya dengan jenis uang lain yang diperlukan untuk kegiatan jual-beli tertentu. Ringkasan cerita ini ada di Cahjadi (2026c).

Keempat, bagaimana menangani bunga? Pertanyaan ini bisa dilihat sebagai cara masyarakat menghadapi tambahan dalam utang-piutang.

Saya hanya akan menjawab pertanyaan keempat, tentang bunga. Saya juga hanya menulis dalam bahasa Indonesia karena tulisan ini saya buat untuk menambah pengetahuan siswa di Indonesia.

2 Saat ini, bunga merupakan hal baik

Bankir mengubah uang dari satu penerbit ke uang penerbit lain dengan menjual dan membeli uang tersebut. Bankir menggunakan uang terbitannya sendiri sebagai jembatan untuk menghubungkan penukaran uang. Bankir juga mendapat untung dari pengubahan uang tersebut. Dan keuntungan ini disebut sebagai bunga.

Bicara tentang bunga selalu dikaitkan dengan riba. Riba bisa diartikan sebagai pengenaan bunga yang berlebihan. Namun, saya tidak akan membedakan bunga dari riba dalam tulisan ini (Hudson, 2018, p. 24-25, 91).

Kata bunga itu sendiri sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat saat ini. Banyak berita di media massa menggunakan kata ini. Juga banyak iklan di media massa yang menggunakan kata ini. Bahkan pemerintah memberikan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat.

Ekonom juga memandang bunga sebagai sesuatu yang lumrah. Buku teks ilmu ekonomi mengajarkan bunga sebagai sesuatu yang baik bagi masyarakat. Bagi seseorang, bunga berguna untuk memotivasi diri. Bunga mendorong seseorang untuk menabung dan mengumpulkan kekayaan. Selain itu, bunga berguna untuk bijak dalam memilih investasi. Bunga mendorong seseorang untuk memilih yang memberi hasil lebih banyak (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 297-298).

Ekonom juga menggunakan bunga sebagai bagian dari analisis yang mereka lakukan. Ekonom menggunakan dua istilah untuk bercerita tentang bunga (Fisher, 1930, p. 13). Pertama, tingkat bunga. Tingkat bunga adalah tambahan uang yang dihitung dalam satuan persen. Tambahan ini dihitung berdasarkan jumlah uang pada satu waktu dan jumlah uang yang akan diterima satu tahun kemudian. Tingkat bunga ini juga disebut sebagai harga uang.

Kedua, bunga. Bunga adalah jumlah uang yang diperoleh dari mengalikan tingkat bunga dengan modal awal. Dengan kata lain, bunga adalah besaran uang. Bunga memiliki satuan sama dengan satuan uang. Sedangkan tingkat bunga adalah nisbah. Tingkat bunga tidak memiliki satuan, tetapi sering kali tingkat bunga diubah ke dalam bentuk dengan satuan persen.

Pembedaan bunga dari tingkat bunga ini juga membawa dampak lain. Pembedaan ini memungkinkan untuk membedakan bunga dari riba. Riba diartikan sebagai bunga yang berlebihan (Hudson, 2004, p. 91). Pembedaan ini membuat bunga tidak lagi menjadi masalah. Masalahnya adalah riba. Masalahnya bukan bunga, tetapi bunga yang berlebihan. Dengan kata lain, bunga dan riba dipan-

dang sebagai dua hal berbeda. Perbedaan itu berasal dari tingkat bunga yang dikenakan. Kalau tingkat bunganya tidak berlebihan, itu bukan riba. Kalau tingkat bunganya berlebihan, itu baru riba. Tetapi, dalam menyatakan bunga bersifat baik dan riba bersifat tidak baik, tidak dijelaskan siapa yang menentukan tingkat bunga itu. Siapa yang menentukan di mana pembatas tingkat bunga riba dan bukan riba.

Ekonom mendukung pandangan bunga adalah hal baik. Ekonom menggunakan bunga sebagai bagian dari balas jasa faktor produksi. Bunga adalah balas jasa dari meminjamkan uang. Seseorang bisa mendapat upah sebagai pekerja, keuntungan sebagai pengusaha, dan bunga sebagai pemberi pinjaman (Samuelson & Nordhaus, 2010, p. 28). Ekonom memasyarakatkan bunga dengan membuat bunga sebagai penerimaan yang bisa diperoleh setiap orang.

Negara juga mendukung pemasyarakatan bunga sebagai sesuatu yang baik. Pemerintah menggunakan ukuran produk domestik bruto (PDB) untuk melihat kinerja ekonomi negara. Semakin besar nilai PDB, semakin baik kinerja ekonomi negara. Dalam menghitung PDB ini, pemerintah memasukkan bunga sebagai bagian dari pendapatan usaha bidang jasa keuangan (Badan Pusat Statistik, 2025, p. 52). Berarti semakin besar pendapatan bunga, semakin baik kinerja bidang jasa keuangan.

Lalu, apa pandangan bunga sebagai sesuatu yang baik ini didukung oleh catatan sejarah?

3 Bunga muncul di Mesopotamia pada zaman perunggu

Buku teks ilmu ekonomi saat ini mengajarkan bunga sebagai sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat. Buku teks tersebut menunjukkan bunga adalah sesuatu yang bermanfaat, baik dari sisi orang seorang, masyarakat, atau negara. Namun, catatan sejarah menunjukkan cerita lain.

Bunga bukan sesuatu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Manusia tidak lahir ke dunia ini dengan langsung memahami bunga. Seseorang atau sekelompok orang harus menciptakan bunga. Orang-orang tersebut perlu memiliki pandangan yang sama. Pandangan tersebut adalah keinginan untuk meminta tambahan saat menagih pembayaran sebagai sesuatu yang baik (Hudson, 2018, p. 55).

Manusia perlu menunggu waktu lama sebelum masyarakat membuat bunga. Bunga muncul pada zaman perunggu pada sekitar tahun 3200-2500 sebelum Masehi di kawasan Mesopotamia (Hudson, 2018, p. xxv). Uang juga muncul pada zaman perunggu dan uang juga muncul di kawasan Mesopotamia (Hudson, 2018, p. 102). Kesamaan waktu dan tempat dalam kemunculan uang dan bunga ini tidak mengejutkan sejarawan. Sejarawan mengerti kalau masyarakat harus memiliki sejumlah kemampuan sebelum bisa menggunakan uang dan bunga.

Masyarakat harus memiliki empat kemampuan sebelum bisa menggunakan uang dan bunga (Hudson, 2018, p. 17, 55). Pertama, tulisan. Masyarakat harus memiliki kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini penting untuk mencatat siapa berutang ke-

pada siapa. Harus ada cara agar orang lain bisa mengetahui siapa debitur dan siapa kreditur dalam utang-piutang. Cara ini adalah seseorang membuat catatan utang-piutang tersebut.

Kedua, pengukuran. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan menghitung dan mengukur. Kemampuan ini penting untuk menentukan berapa jumlah utang dan kapan jatuh tempo. Harus ada cara agar orang lain bisa mengetahui berapa banyak jumlah yang diutang, bagaimana menghitung jumlah tersebut, dan berapa lama sebelum utang harus dibayar. Cara ini adalah seseorang menghitung dengan cara yang sudah disepakati.

Ketiga, daftar harga. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan menyetarakan dua barang berbeda. Kemampuan ini penting untuk menentukan apa saja yang bisa dipakai debitur untuk melunasi utang. Harus ada cara agar debitur bisa membayar tanpa harus menggunakan barang yang debitur terima. Cara ini adalah seseorang membuat daftar harga barang. Berapa barang yang diperlukan untuk memiliki nilai setara satu barang lain.

Dan keempat, pemerintahan. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan untuk menulis, mengukur, dan mengetahui harga dengan pasti. Cara menulis harus tersebar luas di masyarakat, baik masyarakat setempat maupun masyarakat di daerah lain. Cara mengukur juga harus sama di satu tempat dengan di tempat lain. Dan daftar harga juga harus berlaku tetap dalam jangka waktu yang cukup lama. Cukup bagi masyarakat untuk menggunakan daftar harga tersebut tanpa ada pengecualian. Semua hal itu hanya bisa dilakukan bila ada pemerintah yang kuat dan stabil. Pemerintah

harus kuat agar bisa menetapkan cara membaca, menulis, mengukur, dan membuat daftar harga yang konsisten di wilayah ke-
daulatan pemerintah tersebut. Pemerintah juga harus stabil agar
cara-cara tersebut bisa digunakan dalam jangka waktu lama.

Orang seorang bisa membuat cara untuk membaca dan menulis.
Orang seorang juga bisa membuat cara mengukur. Dan orang se-
orang juga bisa membuat daftar harga. Namun, hanya kelompok orang
dengan kekuasaan tertentu yang bisa menerapkan cara-cara ter-
sebut dalam cakupan wilayah yang luas dan dalam jangka waktu
yang lama. Dengan kata lain, perlu ada pemerintah agar ada ke-
pastian dalam kegiatan masyarakat. Kegiatan ini termasuk ke-
giatan jual-beli dan utang-piutang.

Lalu, bagaimana masyarakat Mesopotamia menggunakan bunga?

4 Pemerintah menciptakan bunga untuk bagi hasil da- gang

Bunga muncul pertama di Mesopotamia pada masa zaman perunggu.
Hal ini karena masyarakat Mesopotamia sudah memiliki kemampuan
untuk menggunakan bunga. Kemampuan tersebut muncul dari peme-
rintah. Pemerintah pada masa itu dijalankan melalui dua lem-
baga: istana dan kuil. Saya memakai kata pemerintah untuk meng-
gambarkan lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satu
aturan tersebut adalah membuat masyarakat menerima pandangan
meminta tambahan saat menagih pembayaran sebagai sesuatu yang
mereka inginkan (Hudson, 2018, p. 55).

Istana dan kuil memiliki kedudukan khusus di masyarakat. Masyarakat menempatkan istana dan kuil sebagai pemilik lahan. Dan sebagian anggota masyarakat hidup dari lahan milik istana dan kuil tersebut (Hudson, 2018, p. 7). Kedudukan istana dan kuil sebagai pemilik dan pengolah tanah ini membuat istana dan kuil bisa hidup dari hasil tanah mereka. Dengan kata lain, pemerintah tidak perlu meminjam dari swasta.

Pemerintah mampu menghasilkan banyak barang di dalam kerajaannya. Tetapi, tidak semua kebutuhan pemerintah bisa dihasilkan sendiri. Ada sebagian barang yang harus diperoleh dari luar negeri, seperti logam, bebatuan, dan bahan baku lainnya. Untuk mendapatkan barang-barang ini, pemerintah menggunakan jasa para pedagang. Pemerintah memberikan pedagang barang-barang untuk dijual ke tempat lain, seperti kerajinan tangan yang dihasilkan kuil (Hudson, 2018, p. 22).

Pedagang membawa barang-barang titipan tersebut dan menjualnya di luar negeri untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan pemerintah dari luar negeri. Pedagang mendapat untung dari kegiatan ekspor-impor ini. Dan pemerintah berhak mendapat bagian keuntungan tersebut. Cara pemerintah untuk mendapatkan bagian dari keuntungan pedagang adalah dengan mengenakan bunga ke pedagang (Hudson, 2018, p. 59).

Pemerintah mengenakan tingkat bunga cukup besar ke pedagang. Tingkat bunga ini menggandakan nilai barang titipan pemerintah dalam waktu lima tahun. Berarti pemerintah mengenakan tingkat bunga sekitar 20% per tahun. Pedagang mau menerima ting-

kat bunga ini karena pemerintah melindungi kegiatan usaha mereka. Selain itu, perjanjian dagang mereka dianggap suci karena dibuat atas nama dewa dagang di kuil setempat (Hudson, 2018, p. 59).

Pedagang juga punya alasan lain mengapa ia mau menerima tingkat bunga yang tinggi tersebut. Alasannya adalah ia tidak perlu membayar utangnya kalau karavannya dirampok, kapalnya tenggelam, atau kapalnya dijarah perompak. Pemerintah akan menghapus utang pedagang kalau pedagang bersumpah ia tidak mampu membayar utangnya karena salah satu dari tiga kejadian tersebut (Hudson, 2018, p. 60). Penghapusan utang oleh pemerintah di sini berlaku sebagai asuransi bagi pedagang. Penghapusan utang ini merupakan penerapan dari satu paham tentang utang: utang yang tidak dapat dibayar tidak akan dibayar dan tidak seharusnya dibayar.

Dengan kata lain, pemerintah membuat bunga untuk kegiatan perdagangan luar negeri. Istana dan kuil menentukan besaran bagi hasil dari hasil ekspor yang dilakukan oleh para pedagang.

Lalu, bagaimana penentuan tingkat bunga itu?

5 Pemerintah menentukan tingkat bunga berdasarkan satuan hitung

Pemerintah menggunakan jasa pedagang untuk menjual barang-barang buatan pemerintah di luar negeri. Pemerintah juga menggunakan jasa pedagang untuk mendapatkan barang-barang dari luar

negeri. Pemerintah mengenakan bunga pada pedagang untuk kegiatan ekspor-impor tersebut. Dan pemerintah menentukan besaran bunga tersebut.

Masyarakat Mesopotamia pada saat itu menggunakan cara menghitung berdasarkan 60 angka. Cara ini disebut sebagai cara sexagesimal. Berdasarkan cara ini, bilangan satuan terdiri dari 60 angka. Bilangan puluhan juga terdiri dari 60 angka, dan seterusnya (Hudson, 2018, p. 59).

Sedangkan cara yang dipakai saat ini adalah cara menghitung berdasarkan 10 angka. Cara ini disebut sebagai cara desimal. Berdasarkan cara ini, bilangan satuan terdiri dari 10 angka. Bilangan puluhan juga terdiri 10 angka. Kemudian bilangan ratusan terdiri dari 10 angka, dan seterusnya.

Pemerintah membentuk kalender pemerintahan berdasarkan cara menghitung sexagesimal tersebut. Pemerintah menentukan satu tahun terdiri dari 360 hari. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Setiap bulan memiliki hari yang sama. Berarti, setiap bulan terdiri dari 30 hari. Pemerintah menggunakan cara penentuan hari seperti ini untuk memberikan makanan ke masyarakat. Seseorang mendapat jatah makan dua kali dalam sehari. Berarti, setiap orang mendapat jatah 60 kali makan setiap bulan (Hudson, 2018, p. 59).

Pemerintah juga menentukan tingkat bunga berdasarkan cara menghitung sexagesimal ini. Pemerintah menentukan tingkat bunga dengan menentukan waktu untuk menggandakan pokok. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bunga yang diterima sama besar dengan pokok yang diberikan. Pemerintah menetapkan waktu

penggandaan ini sebesar 60 bulan. Dengan kata lain, dalam lima tahun pemerintah akan menerima dua kali dari apa yang pemerintah berikan. Berarti, pemerintah menetapkan tingkat bunga sebesar $1/60$ per bulan (Hudson, 2018, p. 59). Tingkat bunga $1/60$ per bulan ini setara dengan tingkat bunga 20% per tahun. Pemerintah mengenakan tingkat bunga ini untuk menentukan bagi hasil kegiatan ekspor-impor.

Pemerintah pada masa Mesopotamia menetapkan tingkat bunga berdasarkan kemudahan penghitungan. Mereka menggunakan cara menghitung berdasarkan 60 angka satuan. Mereka menetapkan kalender berdasarkan cara tersebut. Dan mereka menetapkan tingkat bunga pada $1/60$ setiap bulan. Cara penetapan tingkat bunga ini tidak mempertimbangkan produktivitas usaha, tingkat keuntungan usaha, maupun risiko usaha seperti yang dilakukan saat ini (Hudson, 2018, p. 49).

Penetapan tingkat bunga oleh pemerintah membawa satu manfaat. Manfaat itu adalah tingkat bunga tidak berubah dalam jangka waktu lama (Hudson, 2018, p. 49). Tingkat bunga 20% per tahun ini bertahan ratusan tahun. Dan tingkat bunga ini masih dipakai pada masa Hammurabi sekitar tahun 1792-1750 sebelum Masehi (Hudson, 2018, p. 140).

Berarti, penetapan tingkat bunga pada masa Mesopotamia berbeda dari penetapan bunga pada masa kini. Pada masa Mesopotamia, tingkat bunga sepenuhnya diatur oleh pemerintah melalui keputusan pemerintah. Saat ini, tingkat bunga diatur oleh swasta melalui mekanisme pasar.

Lalu, apakah pemerintah juga menetapkan tingkat bunga lain?

6 Pemerintah mengenakan bunga untuk utang pertanian

Pemerintah pada zaman Mesopotamia menetapkan tingkat bunga berdasarkan cara menghitung yang digunakan pada saat itu. Pemerintah pada awalnya menggunakan tingkat bunga ini untuk mengenakan bunga pada pedagang yang mengekspor barang dari pemerintah dan mengimpor barang untuk pemerintah. Namun, pengenaan bunga berlanjut pada bidang lain.

Pemerintah juga mengenakan bunga untuk utang pertanian. Pemerintah mengenakan tingkat bunga untuk utang pertanian lebih tinggi daripada tingkat bunga untuk perdagangan. Tingkat bunga tersebut adalah $\frac{1}{3}$ per tahun (Hudson, 2018, p. 24, 49). Tingkat bunga $\frac{1}{3}$ per tahun ini bertahan ratusan tahun (Hudson, 2018, p. 60). Dan tingkat bunga ini masih dipakai pada masa Hammurabi sekitar tahun 1792-1750 sebelum Masehi (Hudson, 2018, p. 140).

Namun, alasan pemerintah pengenaan bunga untuk utang pertanian berbeda dari pengenaan bunga untuk perdagangan. Pemerintah mengenakan bunga perdagangan sebagai cara pemerintah untuk membagi keuntungan perdagangan. Bunga yang dikenakan pemerintah adalah bagian keuntungan milik pemerintah.

Sedangkan utang pertanian merupakan utang seseorang kepada pemerintah. Utang ini timbul dari pajak, sewa, dan pungutan lainnya. Seseorang membayar utang tersebut saat panen (Hudson,

2018, p. x). Tetapi, pemerintah mengenakan bunga bila orang tersebut telat membayar utangnya (Hudson, 2018, p. 268).

Bunga utang pertanian tidak dihapus meskipun hasil panen di bawah prakiraan (Hudson, 2018, p. 24). Tetapi, pemerintah menghapus utang pertanian ini setelah terjadi gagal panen. Pemerintah juga menghapus utang ini setelah perang selesai (Hudson, 2018, p. x).

Pemerintah bisa menghapus utang pertanian itu karena kreditur dari utang tersebut adalah pemerintah. Pemerintah menghapus utang tersebut untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat. Masyarakat harus tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri.

Lalu, apa ada alasan untuk menghapus utang selain pemenuhan kebutuhan dasar?

7 Tingkat bunga adalah laju penggandaan pokok

Pemerintah di zaman Mesopotamia menciptakan pencatatan utang-piutang sebelum menciptakan bunga. Tetapi, pemerintah tersebut juga menghapus utang dan bunganya pada keadaan tertentu. Alasan yang diberikan untuk penghapusan utang ini adalah untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat. Berarti bunga membuat keadaan masyarakat menjadi tidak seimbang. Bagaimana bunga bisa membuat keadaan seperti itu?

Utang berbunga berbeda dari pertukaran biasa. Perbedaan ini berasal dari bunga. Bunga adalah penghasilan finansial yang seseorang dapat secara teratur, ditetapkan di awal utang-piutang,

dan dihitung sebagai perbandingan terhadap pokok utang (Hudson, 2018, p. 47). Perbandingan ini disebut sebagai tingkat bunga.

Tingkat bunga mempunyai satu dampak, yaitu menggandakan pokok utang (Hudson, 2018, p. 60). Perbedaan besaran tingkat bunga hanya mengubah waktu untuk menggandakan pokok. Semakin besar tingkat bunga, semakin singkat waktu penggandaan tersebut.

Utang dengan tingkat bunga 20 persen per tahun akan membuat besaran bunga sama dengan besaran pokok dalam lima tahun. Bila seseorang berutang dengan jumlah pokok utang sebesar Rp100,-, bunga yang harus ia bayar setiap tahun adalah Rp20,-. Dalam lima tahun, bunga yang harus ia bayar adalah $5 \times \text{Rp}20,- = \text{Rp}100,-$.

Sedangkan utang dengan bunga 10 persen per tahun akan membuat besaran bunga sama dengan besaran pokok dalam sepuluh tahun. Bila seseorang berutang dengan jumlah pokok utang sebesar Rp100,-, bunga yang harus ia bayar setiap tahun adalah Rp10,-. Dalam sepuluh tahun, bunga yang harus ia bayar adalah $10 \times \text{Rp}10,- = \text{Rp}100,-$. Bunga seperti ini disebut sebagai tunggal karena hanya dihitung dari besaran pokok utang.

Namun, juga ada bunga jenis lain. Bunga ini disebut sebagai bunga majemuk. Bunga jenis ini lebih mudah dijelaskan bila kita melihat dari sisi piutang, seperti tabungan di bank. Ingat, utang dan piutang adalah satu hal dilihat dari dua sisi berbeda.

Tabungan di bank adalah piutang nasabah ke bank. Nasabah memiliki hak untuk menagih bank. Bila seseorang menabung di bank sebesar Rp100,- dan bank memberi bunga 20 persen per tahun, tabungannya akan menjadi Rp200,- dalam 3,8 tahun. Angka 3,8 ini diperoleh dari rumus $2 = (1 + 0,2)^t$. Untuk mendapatkan nilai t , rumus perlu diubah menjadi $t = \ln(2) \div \ln(1 + 0,2)$.

Bunga ini disebut sebagai bunga majemuk karena jumlah bunga dalam satu waktu dimasukkan sebagai dasar menghitung bunga waktu selanjutnya. Pada contoh tabungan tadi, dasar untuk menghitung bunga tahun pertama adalah pokok tabungan sebesar Rp100,-. Dari tabungan ini, nasabah mendapat bunga Rp20,-.

Untuk menghitung bunga tahun kedua, pokok tabungan dan bunga tahun pertama dijumlahkan. Berarti dasar menghitung bunga tahun kedua sebesar Rp120,-. Dari jumlah ini, nasabah mendapat bunga Rp24,-.

Untuk menghitung bunga tahun ketiga, pokok tabungan dan bunga tahun pertama dan bunga tahun kedua dijumlahkan. Berarti dasar menghitung bunga tahun ketiga sebesar Rp144,-. Dari jumlah ini, nasabah mendapat bunga Rp28,8.

Untuk menghitung bunga tahun keempat, pokok tabungan dan bunga tahun pertama dan bunga tahun kedua dan bunga tahun ketiga dijumlahkan. Berarti dasar menghitung bunga tahun keempat sebesar Rp172,8. Dari jumlah ini, nasabah mendapat bunga Rp34,56. Dan jumlah tabungan nasabah di tahun keempat ini menjadi Rp207,36.

Ada cara sederhana untuk memprakirakan waktu untuk menggandakan pokok berdasarkan bunga majemuk. Cara ini disebut sebagai aturan 72. Untuk mendapatkan waktu pengganda, cukup bagi 72 dengan tingkat bunga dalam persen. Bila seseorang menabung di bank sebesar Rp100,- dan bank memberi bunga 10 persen per tahun, tabungannya akan menjadi Rp200,- dalam 7,2 tahun. Angka 7,2 ini diperoleh dari $72 \div 10$.

Dengan demikian, waktu untuk menggandakan pokok menggunakan bunga majemuk lebih singkat daripada menggunakan bunga tunggal. Tetapi, laju tersebut tidak pernah berubah. Tingkat bunga tunggal maupun tingkat bunga majemuk beranggapan pertumbuhan pasti bisa terus terjadi. Hal ini karena tingkat bunga merupakan hitungan matematika. Tidak ada batasan dunia nyata dalam hitungan ini.

Namun, keadaan di dunia nyata pasti ada batasnya. Jumlah ikan di danau tidak bisa terus bertambah. Suatu saat pertumbuhan jumlah ikan akan melambat. Dan mungkin jumlah ikan akan menurun dengan cepat karena danau tidak lagi bisa menghidupi ikan-ikan tersebut.

Ketika hitungan bunga dipakai untuk menghitung benda nyata, salah satu hal pasti terjadi. Pertama, utang tidak mungkin bisa dibayar. Hal ini karena bunga membuat beban debitor sudah melebihi kemampuan debitor untuk membayar. Di sini, seseorang tidak lagi mampu membayar utang. Saat jumlah orang yang tidak mampu membayar utang meningkat, masyarakat menjadi tidak bisa mem-

bayar utang. Bunga membuat masalah orang seorang menjadi masalah sosial.

Kedua, tidak ada lagi barang yang dipakai untuk membayar bunga. Jumlah bunga sudah melebihi jumlah barang yang ada di dunia nyata. Di sini, lingkungan tidak lagi mampu mendukung kehidupan manusia. Daya dukung lingkungan tidak bisa tumbuh secepat laju pertumbuhan tingkat bunga. Bunga membuat masalah lingkungan menjadi masalah sosial.

Berarti, bunga selalu menyebabkan masalah sosial. Masalah pertentangan antara hitungan matematika yang tidak memiliki batas dengan daya dukung lingkungan tempat manusia hidup yang terbatas.

Lalu, bagaimana perkembangan bunga di masyarakat berdasarkan perjalanan waktu?

8 Pengaruh pemerintah melemah seiring perubahan waktu

Pada zaman perunggu di wilayah Mesopotamia, pemerintah membuat bunga untuk mengambil bagian keuntungan dari perdagangan luar negeri. Pemerintah selanjutnya juga mengenakan bunga untuk utang pertanian. Pengenaan bunga ini menambah beban bagi pihak yang harus membayar bunga. Bagi pedagang, pemerintah menghapus utang dan bunga kalau barang dagangan hilang karena dirampok. Bagi petani, pemerintah secara berkala menghapus utang dan bunga saat terjadi gagal panen atau setelah perang selesai.

Pemerintah tahu bunga membawa ketidakseimbangan bagi masyarakat. Seseorang yang tidak mungkin membayar utangnya tidak akan

bisa membayar utang tersebut. Sehingga pemerintah perlu menghapus utangnya untuk mengembalikan keseimbangan sosial. Pemerintah perlu menjaga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Seiring perjalanan waktu, pengaruh pemerintah di masyarakat semakin berkurang. Jumlah utang-piutang antarorang di masyarakat meningkat. Utang-piutang ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, utang dagang. Debitur memakai utang ini untuk berjualan. Debitur memiliki kemampuan untuk mendapat keuntungan lebih dari yang diperlukan untuk membayar utang dan bunganya. Pemerintah tidak menghapus utang jenis ini (Hudson, 2018, p. 24).

Kedua, utang perorangan. Debitur memakai utang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya dipakai untuk bertahan hidup sampai waktu panen. Debitur berharap membayar utang dan bunganya dari hasil panen tersebut (Hudson, 2018, p. 50). Pemerintah menghapus utang jenis ini meskipun krediturnya bukan pemerintah (Hudson, 2018, p. 24).

Utang-piutang antarorang memerlukan agunan, terutama untuk utang-piutang perorangan. Kreditur menggunakan agunan ini sebagai jaminan pembayaran dari debitur. Bila debitur gagal membayar, kreditur akan mengambil agunan tersebut. Tetapi, agunan pada masa ini berbentuk tenaga debitur (Hudson, 2018, p. 51). Debitur akan bekerja untuk kreditur bila debitur gagal membayar utangnya. Seseorang yang bekerja untuk kreditur, berarti orang tersebut tidak bekerja untuk dirinya sendiri atau untuk negara. Dengan kata lain, debitur menjadi budak kreditur.

Semakin banyak orang yang menjadi budak kreditur, semakin kecil pengaruh pemerintah. Itu sebabnya pemerintah melakukan penghapusan utang untuk utang perorangan. Penghapusan utang ini adalah cara pemerintah untuk mengendalikan kreditur. Cara pemerintah melemahkan pengaruh kreditur di masyarakat (Hudson, 2018, p. xvi).

Lalu, bagaimana dengan pengaruh kreditur?

9 Pengaruh kreditur menguat seiring perubahan waktu

Masyarakat Mesopotamia pada zaman perunggu membuat bunga. Bunga ini dipakai sebagai alat bagi hasil antara pemerintah dengan pedagang untuk perdagangan luar negeri. Pedagang menjual barang dari pemerintah ke negara lain. Pedagang ini juga membeli barang dari negara lain untuk pemerintah. Selain melakukan jual-beli barang, para pedagang ini juga mengenakan bunga ke tempat mereka berdagang. Hal ini membuat bunga menyebar ke luar wilayah Mesopotamia (Hudson, 2018, p. xix, 47, 52, 55, 61).

Namun, penyebaran bunga ini tidak diikuti dengan penyebaran penghapusan utang (Hudson, 2018, p. xix). Hal ini membuat kedudukan kreditur menjadi semakin kuat. Pada zaman Romawi, kedudukan kreditur sangat kuat sehingga kedudukan hak tagih kreditur lebih tinggi dari kedudukan hak milik seseorang (Hudson, 2018, p. 27). Kalau seseorang gagal membayar utang, debitur harus menyerahkan barang miliknya ke kreditur. Hal ini sama saja dengan menyatakan semua utang harus dibayar (Hudson, 2018, p. 7).

Pandangan semua utang harus dibayar ini membuat perpecahan di masyarakat. Perpecahan ini disebabkan selain barang-barang milik debitur diambil kreditur, kebebasan debitur juga diambil kreditur. Kreditur tidak hanya mengumpulkan harga kekayaan debitur seperti barang dan tanah. Kreditur juga membuat debitur menjadi budak kreditur. Debitur harus bekerja untuk kreditur demi membayar utangnya (Hudson, 2018, p. 17, 52).

Paham kuasa kreditur atas debitur ini masih berlangsung hingga saat ini. Kreditur berhasil mengembangkan usaha pinjamannya ke segala bidang. Bahkan seseorang bisa membeli makanan ringan atau sebotol air minum dengan berutang. Istilahnya, beli dahulu, bayar belakangan.

Kreditur sering menggambarkan utang ini sebagai utang tanpa bunga. Tetapi, saat kita melihat aturan pembayaran utang tersebut, tampak jelas ada bunga di situ. Kreditur bukan hanya mengambil lebih daripada yang ia pinjamkan. Kreditur juga mengambil jauh lebih banyak daripada yang ia pinjamkan. Bahkan denda keterlambatan pembayaran bisa membuat utang debitur berkali-kali lebih besar daripada yang ia pinjam. Saking besarnya utang tersebut, penghasilan debitur hanya cukup untuk membayar cicilan saja.

Kejadian seseorang harus membayar berkali-kali lebih besar daripada yang ia pinjam menunjukkan besarnya kendali kreditur di masyarakat. Kejadian seseorang bisa meminjam hingga penghasilan orang tersebut hanya cukup untuk membayar cicilan menunjukkan keseimbangan sosial di masyarakat sudah terlalu tim-

pang. Kreditur bisa membuat debitur bekerja untuk kreditur. Dan debitur tidak bisa keluar dari keadaan tersebut.

Masyarakat dengan perekonomian sederhana tidak menyukai bunga (von Bohm-Bawerk, 1890, p. 15). Ketidaksukaan ini menunjukkan ada jurang antara si kaya dan si miskin. Namun, masyarakat zaman perunggu di Mesopotamia menyadari perlu ada tindakan untuk mencegah jurang tersebut menjadi semakin lebar hingga menghancurkan masyarakat itu sendiri. Mereka melakukannya dengan menghapus utang secara berkala. Penghapusan utang ini membuat debitur bisa kembali terbebas dari beban utang dan bunga. Bahkan bisa terbebas dari perbudakan akibat utang itu.

Namun, masyarakat saat ini masih menerima penindasan kreditur terhadap debitur. Penghasilan dari bunga dilihat sebagai ukuran keberhasilan usaha seseorang. Semakin besar penghasilan dari bunga, semakin berhasil usaha orang tersebut. Bahkan masyarakat diajarkan untuk menerima bunga sebagai sesuatu yang baik. Masyarakat didorong untuk berinvestasi dengan iming-iming menerima penghasilan dari bunga.

10 Penutup

Uang adalah utang bagi penerbit uang tersebut. Dan uang adalah piutang bagi pemegang uang tersebut. Setiap orang bisa menerbitkan uang. Tetapi, tidak semua orang bisa mengedarkan uang. Hanya ada dua kelompok orang yang bisa mengedarkan uang, yaitu negara dan bankir.

Bankir bisa mengedarkan uangnya karena ia bertindak sebagai penjual dan pembeli uang. Bankir bisa mengubah uang terbitan satu pihak dengan uang terbitan pihak lain. Bankir melakukan ini dengan membeli uang terbitan pihak lain menggunakan uang terbitannya sendiri. Bankir wajib menukar uang terbitannya dengan uang terbitan pihak lain. Dan bankir mendapat untung dari selisih jual-beli uangnya. Selisih ini berasal dari bankir menerima lebih banyak daripada yang bankir berikan. Selisih ini juga disebut sebagai bunga.

Saat ini, bunga sudah jadi hal lumrah. Masyarakat mau tidak mau harus berurusan dengan bunga. Ekonom bahkan tidak melihat ada masalah dengan bunga. Bunga dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Tetapi, bunga membawa masalah di masyarakat.

Pada awalnya, kerajaan di Mesopotamia pada zaman perunggu menciptakan bunga sebagai alat bagi hasil kegiatan ekspor-impor. Tingkat bunga ini cukup besar, sekitar 20% per tahun. Di sini, bunga tidak menjadi masalah karena pedagang masih untung meskipun harus membayar bunga.

Negara kemudian juga menggunakan bunga sebagai denda keterlambatan pembayaran utang ke negara. Tingkat bunga ini sangat besar, sekitar 1/3 per tahun. Tetapi, negara juga melakukan penghapusan utang berkala. Penghapusan utang ini perlu untuk menjaga kemampuan masyarakat untuk menghidupi diri mereka sendiri.

Seiring perjalanan waktu, utang-piutang antarorang juga menggunakan bunga. Utang-piutang ini dapat dibagi menjadi utang da-

gang dan utang perorangan. Negara masih melakukan penghapusan utang berkala untuk utang perorangan, tetapi tidak untuk utang dagang. Penghapusan utang perorangan ini untuk menjaga keseimbangan sosial di masyarakat. Menjaga agar kedudukan kreditur tidak melebihi negara.

Bunga juga menyebar ke daerah lain di luar Mesopotamia. Tetapi, penyebaran bunga ini tidak diikuti dengan penyebaran penghapusan utang berkala. Tanpa penghapusan utang berkala ini, kedudukan kreditur menjadi semakin kuat. Kreditur bukan hanya mengambil harta debitur. Tetapi, kreditur juga mengambil kebebasan debitur. Debitur harus bekerja untuk kreditur. Keadaan seperti ini membuat debitur menjadi budak kreditur.

Saat ini, kedudukan kreditur masih sangat kuat. Kreditur menyebarkan paham semua utang harus dibayar. Dan negara ikut menyebarkan paham tersebut, termasuk negara Indonesia. Pemerintah Indonesia mengajarkan bunga baik untuk masyarakat. Pemerintah mendorong masyarakat berinvestasi untuk mendapat penghasilan dari bunga.

Pemerintah tidak lagi bertindak sebagai penjaga keseimbangan sosial masyarakat. Pemerintah sudah tidak melindungi warga negara dari bahaya bunga. Tetapi, pemerintah sudah jadi pendorong kreditur dalam menyerap kekayaan dari masyarakat luas.

Saat ini, bunga adalah penghasilan kreditur. Tetapi, bunga juga pembebanan masyarakat luas. Bunga adalah pemisah segelintir kreditur dari bagian masyarakat lainnya.

11 Sumber

- Badan Pusat Statistik (2025). *Produk Domestik Bruto Indonesia Triwulanan 2021-2025* (Vol. 8). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cahjadi, P. (2026a). *Penerbit uang membuat satuan hitung uangnya*. doi:10.5281/zenodo.20130820
- (2026b). *Orang pakai uang yang lebih ia percayai*. doi:10.5281/zenodo.20130900
- (2026c). *Bankir menentukan nilai tukar uang*. doi:10.5281/zenodo.20130970
- Fisher, I. (1930). *The Theory of Interest*. New York: The Macmillan Company.
- Hudson, M. (2004). The Archaeology of Money: Debt versus Barter Theories of Money's Origins. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 99-127). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- (2018). *... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*. Dresden: ISLET.
- Mitchell-Innes, A. (2004). What is Money?. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
- Samuelson, P. A. & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19 ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- von Bohm-Bawerk, E. (1890). *Capital and Interest: A Critical History of Economical* (W. Smart, Trans.). London: Macmillan and Co.